

Section of the conference: Management | Sekcja konferencji: Kierownictwo

How to cite: Maksymenko, A. (2025). Effective Methods of Hiring and Introducing Employees to the Restaurant Business. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15154372>

Effective Methods of Hiring and Introducing Employees to the Restaurant Business

Anna Maksymenko

Candidate of Economic Sciences, Senior Teacher at the Department of Management and Administration, Lviv Faculty of Management and Business of the Kyiv University of Culture, Lviv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-8006-9291>

Accepted: March 16, 2025 | **Published:** April 1, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: This study aims to identify effective methods for recruiting and onboarding employees in the hospitality industry. The study is based on an analysis of hiring best practices and research findings from various scholars in the field. The findings show that structured training, mentoring programs, and digital recruiting tools significantly improve employee retention and performance. These results highlight the importance of a strategic approach to talent management, demonstrating that a well-planned hiring and onboarding process contributes to higher job satisfaction, better customer service, and overall business success in the hospitality industry.

Keywords: recruitment, selection process, successful adaptation, hospitality industry.

Вступ

Функціонування закладів ресторанного бізнесу можна розглядати як складну систему управління, ефективність якої визначається якістю роботи персоналу. Людські ресурси виступають ключовим фактором забезпечення конкурентоспроможності, оскільки не лише формують корпоративну ідентичність закладу, а й безпосередньо впливають на рівень задоволеності споживачів і фінансові показники діяльності. У сучасних умовах високої конкуренції на ринку громадського харчування України стратегічне управління персоналом стає критично важливим інструментом для забезпечення стійкого розвитку підприємства.

Застосування ефективних методів рекрутингу, адаптації та утримання персоналу, враховуючи специфіку діяльності ресторанного бізнесу, сприяє зниженню рівня плинності кадрів, підвищенню продуктивності працівників та оптимізації витрат, пов'язаних із навчанням і професійним розвитком нових співробітників. Формування системи мотивації, що базується на поєднанні матеріальних і нематеріальних стимулів, а також створення сприятливого організаційного середовища є визначальними чинниками довгострокового успіху закладу.

Отже, дослідження передових практик управління персоналом у ресторанному бізнесі, зокрема розробка і впровадження ефективних стратегій найму, адаптації та утримання кадрів, є необхідною складовою розвитку конкурентоспроможних підприємств у сфері громадського харчування.

Результати дослідження

Для успішного функціонування та забезпечення конкурентоспроможності закладів ресторанного бізнесу вирішальне значення має професійний підбір персоналу, здатного ефективно вирішувати поточні завдання і проблеми. Від якості підбору персоналу залежить не тільки прибуток закладу, а й рівень обслуговування клієнтів. Тому питання управління кадрами є надзвичайно актуальним сьогодні. Служба управління персоналом має бути високоорганізованою і професійно підготовленою для ефективного управління всіма процесами, що дасть можливість підприємствам індустрії гостинності успішно функціонувати та розвиватися в умовах мінливого бізнес-середовища.

На сучасному етапі підбір персоналу в готельно-ресторанному бізнесі поєднує традиційні й інноваційні методи, що пов'язано з підвищеними вимогами гостей до якості послуг і можливістю порівнювати різні заклади. Персонал у цій сфері може виконувати різноманітні обов'язки – від менеджерів до прибиральників, від адміністраторів до дитячих аніматорів.

Прикладами сучасних технологій підбору персоналу є:

1. General recruitment (загальний рекрутинг) – технологія пошуку кандидатів, яка здійснюється через бізнес-зв'язки, особисті контакти, власну базу даних топменеджерів, засоби масової інформації й інтернет-ресурси.
2. Management Selection (підбір керівного персоналу) – метод, який використовується для пошуку та підбору менеджерів середньої ланки й висококваліфікованих фахівців. Оскільки такі

професіонали рідко займаються активним пошуком роботи, рекрутери мають активно шукати та мотивувати їх.

3. Скринінг (поверхневий відбір) – відбір кандидатів, який відбувається за формальними критеріями, такими як освіта, вік, стать і досвід роботи. У цьому контексті власник закладу ресторанного бізнесу отримує велику кількість резюме та самостійно здійснює подальший відбір, а кадрове агентство виступає постачальником кандидатів (Sharma, Arora, & Kharub, 2021).

Розвиток цифрових технологій і зміни на ринку праці спонукають заклади ресторанного бізнесу впроваджувати інноваційні технології та сучасні стратегії управління персоналом, щоб ефективно залучати, мотивувати й утримувати кваліфікованих працівників. Так, для розміщення вакансій і пошуку кандидатів використовуються різноманітні онлайн-платформи, зокрема сайти з оголошеннями про роботу (Work.ua, Rabota.ua, Jooble), соціальні мережі (LinkedIn, Facebook, Instagram) і вебсайти компаній. Надання чіткої й детальної інформації про роль, обов'язки та корпоративну культуру полегшує потенційним співробітникам ухвалення рішення щодо роботи (Arsawan, Koval, Suryantini, & Polyezhayev, 2021). Ефективному управлінню заявками та відбору кандидатів сприяють цифрові інструменти, зокрема системи відстеження кандидатів (ATS). Вони допомагають рекрутерам організувати й аналізувати інформацію про кандидатів, що значно підвищує продуктивність їхньої роботи.

У сучасному світі соціальні мережі є ефективним інструментом залучення персоналу в індустрію ресторанного бізнесу. Основними напрямками застосування соціальних мереж у процесі рекрутингу є формування іміджу роботодавця та корпоративної культури (передбачає публікацію контенту, що відображає позитивну атмосферу в колективі, цінності компанії); інформування про кар'єрні можливості та вакансії; висвітлення досягнень співробітників і демонстрація перспектив кар'єрного розвитку.

У сучасних реаліях знайти кваліфікованих спеціалістів непросто, а ще складніше – утримати їх у компанії. Саме тому ефективна адаптація персоналу є важливою умовою успішної роботи бізнесу. Онбординг – це процес інтеграції нового працівника в робоче середовище, основними завданнями якого є забезпечення комфортного початку роботи, ознайомлення зі структурою компанії та процесами обслуговування, встановлення комунікації в колективі й формування командної взаємодії, навчання та залучення до робочих процесів, сприяння швидкій адаптації й підвищенню лояльності працівника (Січка, 2022, с. 96).

Для успішної адаптації новачків у готельно-ресторанному бізнесі важливо закріпити за ними наставника з-поміж досвідчених працівників. Це допоможе їм швидше освоїти нову інформацію та потрібні навички. Протягом першого тижня керівництво має забезпечити доступ новим співробітникам до всіх необхідних інструментів і платформ внутрішньої комунікації. Регулярні перевірки, особливо для новачків, є запорукою успішної адаптації й ефективної роботи персоналу.

Щоб нові працівники сфери ресторанного бізнесу швидко й ефективно адаптувалися, важливим є дотримання таких рекомендацій:

- створити онлайн-чеклист із повним списком інструментів компанії, з якими новий працівник має ознайомитися;
- додати до чеклиста етапи освоєння кожного інструменту, можливість перегляду та коментування прогресу працівника, а також проведення мінііспитів для перевірки рівня володіння інструментами;
- підготувати матеріали (документи або відео) з описом корпоративної культури, традицій та інформації про структуру компанії;
- забезпечити доступ новим співробітникам до необхідної документації для ефективного виконання ними своїх обов'язків;
- надати доступ до документації та корпоративних систем як із робочого місця, так і з мобільного телефону.

Цей підхід допоможе новим співробітникам швидше адаптуватися в компанії та почати ефективно працювати.

Важливою стратегією введення в роботу й утримання персоналу, особливо в умовах змін на ринку праці та після пандемії COVID-19, є гнучкі умови праці. Можливість працювати за гнучким графіком або неповний робочий день задовольняє потреби працівників у балансі між роботою й особистим життям. Це особливо важливо для молодого покоління, яке цінує гнучкість і добробут. У сфері ресторанного бізнесу, де до роботи часто висувають високі вимоги, гнучкий графік допомагає зменшити емоційне вигорання та невдоволення серед персоналу (Старовойт, 2024). Надання працівникам свободи вибору графіка роботи підвищує їхню мотивацію, лояльність і зменшує плинність кадрів.

Висновки

Ефективні методики найму і введення в роботу працівників сфери ресторанного бізнесу є критично важливими для забезпечення високого рівня обслуговування і стабільності роботи закладу. Створення позитивної робочої атмосфери, чітке визначення ролей та обов'язків і постійна підтримка розвитку співробітників сприятимуть високому рівню мотивації й залученості працівників. Ретельно сплановані процеси введення в роботу допоможуть не лише знизити плинність кадрів, а й підвищити загальну ефективність роботи ресторану, що впливає на якість обслуговування клієнтів та успіх підприємства в цілому.

Література

Січка, І. І. (2022). Важливість онбордингу у готельно-ресторанному бізнесі. *Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал*, 1(68), 94–97.

Старовойт, В. В. (2024). Інноваційні підходи до рекрутингу, мотивації та утримання персоналу в готельній індустрії в умовах сучасних викликів. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*, 42, 68–77. <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/1406>

Arsawan, I. W. E., Koval, V., Suryantini, N. P. S., & Polyezhayev, Y. (2021). Shifting consumers' sustainable behavior in the hospitality industry. *E3S Web of Conferences*, 280, 02001. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128002001>

Sharma, B., Arora, R., & Kharub, M. (2021). Critical success factors affecting the restaurant industry: Insights from restaurant managers. *FII B Business Review*. <https://doi.org/10.1177/231971452111042429>